

Título: Sistema de produção de grãos orgânicos: desafios e perspectivas

Organização: Jocinei Gonçalves de Lima

Data: 24/09/2025

Local: ambiente virtual:

<https://conferenciaweb.rnp.br/sala/programa-de-pos-graduacao-em-agricultura-organica>

Docente: José Antonio Azevedo Espíndola

Discentes: Jocinei Gonçalves de Lima

Linha de Pesquisa: Manejo Ecológico do Solo

Diagramação: João Victor Sant' Ana Marinho

DOI:

Correspondência com os novos subtipos-produtos técnicos/tecnológicos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Evento organizado - Internacional e Nacional
Finalidade (255 caracteres):	
Socializar resultados de pesquisa e discutir os desafios e perspectivas do sistema de produção de grãos orgânicos, promovendo a articulação entre pesquisa, extensão e agricultores para o desenvolvimento sustentável da cadeia.	
Impacto:	
<input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	
Demanda:	
<input checked="" type="checkbox"/> Espontânea <input type="checkbox"/> Por Concorrência <input type="checkbox"/> Contratada	
Objetivo da Pesquisa:	
<input type="checkbox"/> Experimental <input checked="" type="checkbox"/> Solução de um problema previamente identificado <input type="checkbox"/> Sem foco de aplicação definido	
Área impactada pela Produção:	
<input checked="" type="checkbox"/> Econômico <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> Ensino <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Cultural <input checked="" type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Aprendizagem <input checked="" type="checkbox"/> Ambiental	

Tipo de impacto:
<input checked="" type="checkbox"/> Potencial <input type="checkbox"/> Real
Descrição do tipo de impacto (255 caracteres):
O impacto esperado é técnico-científico e socioambiental, promovendo a integração entre pesquisa, extensão e agricultores, fortalecendo a troca de conhecimentos, impulsionando inovação e consolidando a sustentabilidade e a organização da cadeia de produção de grãos orgânicos.
Replicabilidade:
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Abrangência Territorial:
<input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Internacional <input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Regional
Complexidade:
<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Baixa
Inovação:
<input type="checkbox"/> Sem inovação <input type="checkbox"/> Baixo teor inovativo <input checked="" type="checkbox"/> Médio teor inovativo <input type="checkbox"/> Alto teor inovativo
Setor da sociedade beneficiado pelo impacto:
Agricultores familiares e profissionais da área.
Declaração de vínculo do produto com PDI da Instituição:
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Houve fomento?
<input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Não houve <input type="checkbox"/> Cooperação
Há registro/depósito de propriedade intelectual?
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Estágio da Tecnologia:
<input type="checkbox"/> Piloto/Protótipo <input checked="" type="checkbox"/> Finalizado/Implantado <input type="checkbox"/> Em Teste
Há transferência de tecnologia/conhecimento?
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
URL (link para acessar informações sobre a produção):

Conexão com a pesquisa (citar o trabalho de dissertação ao qual a produção se vincula):

LIMA, Jocinei Gonçalves. Controle de espécies espontâneas através do consórcio de aveia com feijão, sob manejo orgânico. 2025. 34 p. Dissertação (Mestrado em Agricultura Orgânica). Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ.

Figura (registro em fotografia quando for pertinente):

conferenciaweb.rnp.br/sala/programa-de-pos-graduacao-em-agricultura-organica

Reunião Treinamento

Programa de Pos-gra...

USUÁRIOS (20)

- Ad Adir da luz Móvel
- Al Airson J...
- Al Alessand...
- An Ana Rafa... Móvel
- Da Daniel O... Móvel
- Do Douglas ... Móvel
- Ev Evandro ... Móvel

Silenciar todos Restringir partici...

PLANTAS ESPONTÂNEAS:
Sempre um problema?

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

conferenciaweb.rnp.br/sala/programa-de-pos-graduacao-em-agricultura-organica

Reunião Treinamento

Programa de Pos-gra...

USUÁRIOS (21)

Política de convidados

- Pr Programa d... Moderador
- Pr Program... Apresentado...
- Pr Program... Moderador
- Ad Adir da luz Móvel
- Al Airson J...
- Al Alessand...

Silenciar todos Restringir partici...

CENARIOS DE PESQUISA:

Objetivo: avaliar o efeito de quatro densidades de semeadura de aveia, simultaneamente ao cultivo de feijoeiro no período de verão, sobre o controle de plantas espontâneas.

- 24 parcelas;
- 6 tratamentos;
- 4 repetições

1	T1	T4	T2	T3	T6	T1
2	T4	T3	T1	T6	T5	T3
3	T6	T2	T2	T3	T5	T4
4	T1	T5	T1	T6	T2	T5

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

conferenciaweb.rnp.br/sala/programa-de-pos-graduacao-em-agricultura-organica

Reunião Treinamento

Programa de Pos-gra...

USUÁRIOS (23)

Política de convidados

Programa d... Moderador

Program... Apresentado...

Program... Moderador

Adir da luz Móvel

Airson J...

Alessand...

Silenciar todos

Restringir partici...

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Teste LSD (Least Significant Difference) a 5% de probabilidade de significância, e coeficiente de variação (CV) de 13,88%.

Análise estatística corroborou o percebido em campo:

- IS ou CAP apresentaram desempenho significativamente superior evidenciando a eficácia do controle mecânico sítado no PCPI;
- Sem houve diferença significativa entre as diferentes doses de sementes de aveia;

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

conferenciaweb.rnp.br/sala/programa-de-pos-graduacao-em-agricultura-organica

Reunião Treinamento

Ana Rafaela Oliveira ...

Mãos levantadas
Ana Rafaela Oliveira de Jesus dos Anjos levantou a mão

Baixar mãos

Jose Antonio Azavedo Espindola

Programa de Pos-graduação em Agricultura Organica

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

Lista de presença (quando for pertinente): link do formulário da lista de presença:
<https://docs.google.com/forms/d/1vUxI-O2L8eL3aWOX7snN82AO0T0DujEsv0psEJkmxxo/edit?pli=1>

	A	B	C	D
1	Carimbo de data/hora	Nome completo	CPF:	E-mail:
2	9/24/2025 19:37:17	Ana Rafaela Oliveira de Jesus dos Anjos		anarafaelajanjos@gmail.com
3	9/24/2025 19:38:17	Jeniane Gonçalves de Lima		limajeniane@gmail.com
4	9/24/2025 19:38:26	Douglas Gasselli		douglas1992grasselli@gmail.com
5	9/24/2025 19:38:48	Rodrigo Magno de Aquino Moysés		rodrigo.moyses@etec.sp.gov.br
6	9/24/2025 19:39:16	Rafael Gonçalves Bonin Oliveira		rafaly11@gmail.com
7	9/24/2025 19:39:20	Airson Jose Negro Junior		airsonneto@yahoo.com.br
8	9/24/2025 19:39:58	José Antonio Azevedo Espindola		jose.espindola@embrapa.br
9	9/24/2025 19:40:01	Jeneci Gonçalves de lima		jenecig@gmail.com
10	9/24/2025 19:41:06	Alessandra Paiva Ribeiro		
11	9/24/2025 19:43:47	David Trapp		datrapp20@gmail.com
12	9/24/2025 19:47:06	Rosana dos Santos		rosana_santosm@hotmail.com
13	9/24/2025 19:49:41	Jocenir Gonçalves de Lima		limabm13@gmail.com
14	9/24/2025 19:50:30	Jocenir Gonçalves de Lima		limabm13@gmail.com
15	9/24/2025 20:01:07	Nataly Varela Espitia		natalyvarela77@gmail.com
16	9/24/2025 20:03:51	Esmeralda Quiroga Agudelo		esmekiki33@gmail.com
17	9/24/2025 20:05:06	Esmeralda Quiroga Agudelo		esmekiki33@gmail.com
18	9/24/2025 20:17:02	Clemair Gonçalves de Lima		clemairr@hotmail.com
19	9/24/2025 20:17:32	Daniel Orzechowski		Orzechowskidaniel352@gmail.com
20	9/24/2025 20:20:02	João Ari Gualberto Hill		joahill@idr.pr.gov.br
21	9/24/2025 20:29:25	Marcos Antônio Gonçalves de Lima		marcosmarquinho161@gmail.com
22	9/24/2025 20:33:15	ANA SIMONE RICHTER		simonerichter@idr.pr.gov.br
23	9/24/2025 20:34:14	Romildo bispo do Nascimento		ou dúvidas
24	9/24/2025 20:34:19	EVANDRO MASSULO RICHTER		mrichter@idr.pr.gov.br
25	9/24/2025 20:47:46	Maria Natividade de Lima		mariaagroecologia2020@gmail.com
26	9/24/2025 23:01:10	Lucas Davi Gonçalves Mendonça		lucasdavimend@gmail.com

Observações:

Link da sala de conferencia:

<https://conferenciaweb.rnp.br/sala/programa-de-pos-graduacao-em-agricultura-organica>